

SINERGIJSKI EFEKTI DIGITALNE TRANSFORMACIJE I ODRŽIVOSTI NA SAVREMENE LANCE SNABDEVANJA

SYNERGISTIC EFFECTS OF DIGITAL TRANSFORMATION AND SUSTAINABILITY ON MODERN SUPPLY CHAINS

Stefan Ugrinov¹, Dragan Čočkalović², Mihalj Bakator³, Sanja Stanisavljević⁴

^{1,2,3,4}Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Zrenjain,

¹stefan.ugrinov@tfzr.rs, ORCID: 0009-0000-7206-655X,

²dragan.cockalo@uns.ac.rs, ORCID: 0000-0003-2085-5420

³mihalj.bakator@uns.ac.rs, ORCID: 0000-0001-8540-2460

⁴sanja.stanisavljevic@uns.ac.rs, ORCID: 0000-0003-3565-2597

Apstrakt: U radu se istražuju sinergijski efekti digitalne transformacije, održivosti i upravljanja rizicima na performanse lanaca snabdevanja. Kvantitativnim pristupom analizirani su podaci prikupljeni putem strukturisanog upitnika, a rezultati pokazuju da sve tri dimenzije imaju pozitivan i statistički značajan uticaj na ukupne performanse. Posebno je izražen uticaj održivosti, što ukazuje na njen rastući značaj u strateškom upravljanju lancima snabdevanja. Digitalna transformacija i upravljanje rizicima dodatno doprinose efikasnosti i otpornosti sistema.

Abstract: This paper explores the synergistic effects of digital transformation, sustainability, and risk management on supply chain performance. A quantitative approach was applied using a structured questionnaire, and the results indicate that all three dimensions have a positive and statistically significant impact on overall performance. Sustainability emerged as the most influential factor, highlighting its growing relevance in strategic supply chain management. Digital transformation and risk management also contribute to improving efficiency and resilience

Keywords: digital transformation, sustainability, supply chains, performance, risk management

1. UVOD

Digitalna transformacija i održivost sve češće se posmatraju ne kao odvojeni trendovi, već kao međusobno povezani procesi (Skitsko, 2023) koji oblikuju nove standarde u upravljanju lancima snabdevanja. Uloga savremenih lanaca snabdevanja više se ne svodi isključivo na efikasno kretanje resursa i robe od tačke A do tačke B; od njih se danas očekuje da budu fleksibilni, transparentni, prilagodljivi u uslovima nestabilnosti, ali i odgovorni prema životnoj sredini i društvu (Alejandro-Chable et al., 2024).

Digitalna transformacija omogućava kompanijama da preciznije upravljaju operacijama, analiziraju podatke u realnom vremenu, optimizuju tokove robe i smanje operativne troškove (Rodchenko & Prus, 2023). Ključne tehnologije poput Interneta stvari (IoT)(Rejeb et al., 2019), analitike velikih podataka, veštačke inteligencije i blokčejna (Kholiaif et al., 2023), sve češće postaju sastavni deo logističkih i nabavnih procesa, omogućavajući potpunu transparentnost duž celokupnog lanca snabdevanja. Kada se digitalna rešenja koriste u službi postizanja ekoloških i društvenih ciljeva, njihov doprinos postaje višestruko značajniji (Zhang et al., 2024).

Sa druge strane, koncept održivosti u lancima snabdevanja više ne predstavlja apstraktan ideal, već konkretan skup kriterijuma koji utiču na strateške odluke – od izbora dobavljača, preko načina transporta, do pakovanja i krajnje potrošnje(Negrete & López, 2020). U eri kada potrošači (Davé et al., 2018), državne i međunarodne institucije sve više zahtevaju transparentnost i odgovornost(Balon, 2020), kompanije koje ignorišu ekološke i društvene aspekte poslovanja rizikuju gubitak konkurentske pozicije. U tom kontekstu, održivost ne podrazumeva samo smanjenje emisija ili racionalno korišćenje resursa, već i sposobnost sistema da se prilagodi promenama, izbegne prekomerne rizike i funkcioniše u skladu sa vrednostima društva(Gupta et al., 2020).

Upravo na preseku ova dva procesa – digitalne transformacije i održivosti – nastaje prostor za stvaranje sinergijskih efekata (Sundarakani et al., 2024). Kada se digitalna rešenja koriste za praćenje emisija, optimizaciju potrošnje energije, detekciju rasipanja ili analizu uticaja logističkih odluka na okolinu, njihova vrednost višestruko raste. Isto važi i obrnuto: održivi ciljevi mogu podstaći inovacije u oblasti digitalnih rešenja i generisati nove modele poslovanja (Schilling & Seuring, 2024). Sinergija ovih oblasti omogućava organizacijama da istovremeno budu brže, pametnije i odgovornije. To više nije pitanje izbora između profita i principa, već integrisanog pristupa koji vodi ka dugoročnoj stabilnosti i otpornosti lanca snabdevanja.

Mala i srednja preduzeća, na primer, često nemaju pristup naprednim tehnologijama, dok velike korporacije mogu imati teškoće u usklađivanju različitih standarda i očekivanja širom globalnih tržišta (Deral et al., 2024). Dodatno, neke tehnologije koje se promovisu kao deo digitalne transformacije – poput rudarenja podataka ili masovne obrade informacija – mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu, ukoliko nisu pažljivo dizajnirane i implementirane (Reynolds, 2024).

Ipak, sve je više primera iz prakse koji potvrđuju da povezivanje digitalne transformacije i održivosti može unaprediti konkurentsku poziciju firme, smanjiti operativne rizike i doprineti boljoj pripremljenosti na nepredviđene događaje, kao što su pandemije, klimatski ekstremi ili geopolitičke krize (Zaid et al., 2025). Digitalno-održivi pristupi postaju ključni za izgradnju otpornih, transparentnih i agilnih lanaca snabdevanja. Umesto da se posmatraju kao paralelni tokovi, digitalna transformacija i održivost treba da se razvijaju u međusobnom dijalogu, stvarajući novu paradigmu upravljanja (Yu et al., 2025) – onu u kojoj su efikasnost, odgovornost i inovativnost neraskidivo povezane.

2. TEORIJSKI OKVIR

Razumevanje međusobnog odnosa između digitalne transformacije i održivosti u savremenim lancima snabdevanja zahteva jasan teorijski okvir koji obuhvata ključne pojmove, relevantne tehnologije i strateške pristupe (Stroumpoulis et al., 2024). Polazna tačka nalazi se u konceptu industrije 4.0, koji podrazumeva duboku digitalnu integraciju procesa, ljudi i resursa kroz primenu savremenih tehnologija (Tiwari, 2021). Ova industrijska paradigma zasniva se na automatizaciji, decentralizaciji, povezivanju uređaja i sistemskoj obradi podataka, što omogućava potpuno novi nivo koordinacije i agilnosti u lancima snabdevanja (Chauhan et al., 2022).

Među najčešće implementiranim tehnologijama koje omogućavaju digitalnu transformaciju nalaze se Internet stvari (IoT), veštačka inteligencija (AI), blokčejn i analitika velikih podataka (Aithal et al., 2021). IoT omogućava kontinuirano prikupljanje podataka o kretanju i stanju resursa, čime se povećava vidljivost i pravovremenost reakcija (Jagtap et al., 2021). AI, odnosno sistemi mašinskog učenja, donose napredne algoritme za optimizaciju procesa, predikciju potražnje i proaktivno upravljanje zalihama (Skitsko, 2023). Blokčejn obezbeđuje transparentnost i sigurnost u transakcijama, naročito u pogledu sledljivosti i autentičnosti proizvoda (Kouhizadeh et al., 2021). Konačno, analitika velikih podataka omogućava donošenje odluka na osnovu obrade kompleksnih i raznovrsnih skupova informacija, čime se znatno smanjuje nivo neizvesnosti u upravljanju lancima snabdevanja (Irfan & Wang, 2019).

Sa druge strane, održivost se u savremenoj teoriji i praksi ne posmatra isključivo kroz ekološku prizmu, već kroz holistički koncept koji uključuje tri dimenzije – ekološku, društvenu i ekonomsku (Fritz, 2022). Održivi lanac snabdevanja teži minimizaciji negativnih uticaja na životnu sredinu, zaštiti prava radnika i lokalnih zajednica, kao i racionalizaciji troškova kroz efikasno upravljanje resursima (Truant et al., 2024).

Značajan broj teorijskih modela (Jing & Fan, 2024; Junge & Straube, 2020) nastoji da objedini digitalnu transformaciju i održivost u jedinstven okvir. Jedan od pristupa zasniva se na konceptu "pametne održivosti" (smart sustainability), koji podrazumeva korišćenje naprednih digitalnih alata za unapređenje performansi u oblasti zaštite okoline i društvene odgovornosti. Ovaj pristup ne podrazumeva kompromis između inovacije i održivosti, već insistira na njihovoj sinergiji. Takođe, postoje modeli (Yan et al., 2025) koji analiziraju tzv. digitalnu zrelost organizacije, odnosno nivo sposobnosti preduzeća da iskoristi tehnološki potencijal u funkciji održivih ciljeva. Neki autori (D'Angelo & Belvedere, 2023) ističu i koncept tzv. „zelene digitalizacije“, u okviru kojeg se digitalna rešenja vrednuju ne samo prema efikasnosti, već i prema stepenu doprinosa cirkularnoj ekonomiji i društvenom razvoju. Iako postoji sve veći broj primera koji potvrđuju pozitivan uticaj digitalnih rešenja na održivost, teorija prepoznaje i određene rizike (Androod et al., 2024). Na primer, masovna digitalizacija može dovesti do povećanja energetske potrošnje, rasta elektronskog otpada i zavisnosti od resursa koji nisu održivi (Lange et al., 2020).

3. METODOLOGIJA

U sprovedenom istraživanju primenjen je kvantitativni pristup sa ciljem da se utvrdi kako različiti faktori utiču na performanse lanaca snabdevanja. Ovakav pristup omogućava sistematsko prikupljanje podataka i njihovu statističku obradu, čime se obezbeđuje veća pouzdanost i objektivnost nalaza. Postavljeni istraživački okvir pruža osnov za proveru hipoteza, upoređivanje varijabli i formulisanje zaključaka zasnovanih na empirijskim podacima.

Hipoteze istraživanja su:

H1: Viši nivo digitalizacije pozitivno utiče na performanse lanca snabdevanja.

H2: Integracija principa održivosti pozitivno utiče na performanse lanca snabdevanja.

H3: Upravljanje rizicima u lancu snabdevanja pozitivno utiče na performanse lanca snabdevanja

4. REZULTATI

Rezultati deskriptivne statistike su predstavljeni u Tabeli 1.

Tabela 1: Deskriptivna statistika

Varijabla	N	Min	Max	Srednja vrednost	Stand. dev.	Kronbah alfa
Stepen digitalizacije (SD)	32	1	7	4.87	1.42	0.831
Integracija principa održivosti (IPO)	32	1	7	4.56	1.32	0.841
Upravljanje rizicima u lancu snabdevanja (URLS)	32	1	7	4.72	1.27	0.795
Performanse lanca snabdevanja (PLS)	32	1	7	4.68	1.43	0.896

U Tabeli 2. dati su rezultati korelacione analize podataka.

Tabel 2: Rezultati korelacione analize

alfa: 0.05	SD	IPO	URLS	PLS
Stepen digitalizacije (SD)	1.000			
Integracija principa održivosti (IPO)	0.457	1.000		
Upravljanje rizicima u lancu snabdevanja (URLS)	0.358	0.441	1.000	
Performanse lanca snabdevanja (PLS)	0.521	0.395	0.347	1.000

U Tabeli 3 . dati su rezultati linearne regresije.

Tabel 3 : Rezultati linearne regresije

Y	X	β	p-value	Std. Error	R ²	Adjusted R ²
		1.355				
PLS	SD	0.645	<0.0001	0.021	0.574	0.571
	IPO	0.712	<0.0001	0.035		
	URLS	0.598	<0.0001	0.027		

$$PLS=1.355+ 0.645*SD+ 0.712*IPO+ 0.598*URLS + \epsilon$$

5. DISKUSIJA REZULTATA

Rezultati deskriptivne statistike pokazuju da su sve posmatrane varijable ostvarile srednje vrednosti iznad 4 na sedmostepenoj Likert skali. To znači da u ispitivanom uzorku preduzeća postoje relativno razvijeni nivoi digitalizacije, integracije principa održivosti i upravljanja rizicima. Najvišu prosečnu vrednost beleži stepen digitalizacije ($M=4.87$), dok su nešto niže vrednosti zabeležene kod održivosti ($M=4.56$) i upravljanja rizicima ($M=4.72$). Performanse lanaca snabdevanja takođe se nalaze na višem nivou ($M=4.68$), što ukazuje da preduzeća percipiraju pozitivan učinak svojih procesa.

Korelaciona analiza ukazuje na značajne i pozitivne veze između svih posmatranih konstrukata. Najjača povezanost zabeležena je između digitalizacije i performansi lanaca snabdevanja ($r=0.521$), što potvrđuje hipotezu da digitalna rešenja predstavljaju ključan faktor za unapređenje efikasnosti. Takođe, održivost je umereno pozitivno povezana sa performansama ($r=0.395$), dok je veza između upravljanja rizicima i performansi nešto slabija ($r=0.347$), ali i dalje pozitivna.

Rezultati linearne regresije dodatno potvrđuju hipoteze. Sve tri nezavisne varijable ostvarile su pozitivan i statistički značajan efekat na performanse lanaca snabdevanja. Najveći koeficijent ima integracija principa održivosti ($\beta=0.712$, $p<0.001$), što ukazuje da održivi pristupi imaju najjači prediktivni značaj u ovom modelu. Digitalizacija takođe značajno doprinosi objašnjenju varijanse ($\beta=0.645$, $p<0.001$), dok je upravljanje rizicima značajan ali nešto slabiji prediktor ($\beta=0.598$, $p<0.001$).

6. ZAKLJUČAK

Analiza odnosa između digitalne transformacije, održivosti i performansi lanaca snabdevanja pokazala je da se ključni elementi konkurentnosti u industriji 4.0 više ne mogu posmatrati odvojeno. Digitalna rešenja omogućavaju bržu i precizniju obradu informacija, veću fleksibilnost i unapređenje logističkih tokova, dok održivost obezbeđuje dugoročnu stabilnost, odgovornost i usklađenost sa zahtevima tržišta i regulatora. Upravljanje rizicima, kao treći stub istraživanja, povezuje ova dva domena i osigurava kontinuitet poslovanja u uslovima neizvesnosti. Rezultati istraživanja potvrđuju da su digitalizacija, održivost i rizici međusobno povezani i zajedno doprinose poboljšanju performansi lanaca snabdevanja. Identifikovan je snažan uticaj održivih praksi, što ukazuje na potrebu da se zelene inicijative ne posmatraju kao dodatak poslovanju, već kao njegov strateški deo. Slično tome, digitalna transformacija ne sme biti svedena samo na tehničku modernizaciju, već mora biti u funkciji postizanja viših ciljeva održivosti i otpornosti sistema.

LITERATURA

- [1] Aithal, A., Singh, M. K., Ray, P., & Duraipandian, R. (2021). An Integrated Approach to understand Supply Chain Optimization through the Lens of Technology. *Shanlax International Journal of Management*, 8(S1-Feb), 167–178. <https://doi.org/10.34293/management.v8iS1-Feb.3772>
- [2] Alejandro-Chable, J. D., Salais-Fierro, T. E., Saucedo-Martínez, J. A., & Cedillo-Campos, M. G. (2024). A New Lean Logistics Management Model for the Modern Supply Chain. *Mobile Networks and Applications*, 29(1), 70–81. <https://doi.org/10.1007/s11036-022-02018-1>
- [3] Androod, S. H., Babakhan, M., Biroki, N., Khorasani, A., Aslam, M. R., & Khan, S. (2024). Sustainability-Related Impacts of Digitalization on Supply Chain Management. *ICIMP 2024*, 25. <https://doi.org/10.3390/engproc2024076025>
- [4] Balon, V. (2020). Green supply chain management: Pressures, practices, and performance—An integrative literature review. *Business Strategy & Development*, 3(2), 226–244. <https://doi.org/10.1002/bsd2.91>
- [5] Chauhan, S., Singh, R., Gehlot, A., Akram, S. V., Twala, B., & Priyadarshi, N. (2022). Digitalization of Supply Chain Management with Industry 4.0 Enabling Technologies: A Sustainable Perspective. *Processes*, 11(1), 96. <https://doi.org/10.3390/pr11010096>
- [6] D'Angelo, V., & Belvedere, V. (2023). Green Supply Chains and Digital Supply Chains: Identifying Overlapping Areas. *Sustainability*, 15(12), 9828. <https://doi.org/10.3390/su15129828>
- [7] Davé, D. S., Dotson, M. J., & Stoddard, J. E. (2018). Consumer awareness of supply chain flows in relation to consumer perceptions of value-added by supply chain management. *International Journal of Logistics Systems and Management*, 31(3), 387. <https://doi.org/10.1504/IJLSM.2018.095827>
- [8] Deral, D., Köse, Ş. G., & Kazançoğlu, İ. (2024). Barriers to Digital Supply Chain Management: A Qualitative Research. *Yildiz Social Science Review*, 10(1), 28–42. <https://doi.org/10.51803/yssr.1480396>
- [9] Fritz, M. M. C. (2022). A supply chain view of sustainability management. *Cleaner Production Letters*, 3, 100023. <https://doi.org/10.1016/j.cpl.2022.100023>
- [10] Gupta, H., Kusi-Sarpong, S., & Rezaei, J. (2020). Barriers and overcoming strategies to supply chain sustainability innovation. *Resources, Conservation and Recycling*, 161, 104819. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104819>
- [11] Irfan, M., & Wang, M. (2019). Data-driven capabilities, supply chain integration and competitive performance: Evidence from the food and beverages industry in Pakistan. *British Food Journal*, 121(11), 2708–2729. <https://doi.org/10.1108/BFJ-02-2019-0131>
- [12] Jagtap, S., Duong, L., Trollman, H., Bader, F., Garcia-Garcia, G., Skouteris, G., Li, J., Pathare, P., Martindale, W., Swainson, M., & Rahimifard, S. (2021). IoT technologies in the food supply chain. In *Food Technology Disruptions* (pp. 175–211). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821470-1.00009-4>
- [13] Kholaf, M. M. N. H. K., Sarwar, B., Xiao, M., Poliak, M., & Giovando, G. (2023). Post-pandemic opportunities for F&B green supply chains and supply chain viability: The moderate effect of blockchains and big data analytics. *European Journal of Innovation Management*. <https://doi.org/10.1108/EJIM-10-2022-0581>
- [14] Kouhizadeh, M., Saberi, S., & Sarkis, J. (2021). Blockchain technology and the sustainable supply chain: Theoretically exploring adoption barriers. *International Journal of Production Economics*, 231, 107831.

- [15] Lange, S., Pohl, J., & Santarius, T. (2020). Digitalization and energy consumption. Does ICT reduce energy demand? *Ecological Economics*, 176, 106760. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106760>
- [16] Negrete, J. D. C., & López, V. N. (2020). A Sustainability Overview of the Supply Chain Management in Textile Industry. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 11(5), 92–97. <https://doi.org/10.18178/ijtef.2020.11.5.673>
- [17] Rejeb, A., Keogh, J. G., & Treiblmaier, H. (2019). Leveraging the Internet of Things and Blockchain Technology in Supply Chain Management. *Future Internet*, 11(7), 161. <https://doi.org/10.3390/fi11070161>
- [18] Reynolds, S. (2024). *Examining the Impact of Digital Transformation on Supply Chain Processes*. <https://doi.org/10.20944/preprints202406.0221.v1>
- [19] Rodchenko, V., & Prus, Y. (2023). DIGITAL TECHNOLOGIES IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. *Facta Universitatis, Series: Economics and Organization*, 191. <https://doi.org/10.22190/FUEO230517012R>
- [20] Schilling, L., & Seuring, S. (2024). Linking the digital and sustainable transformation with supply chain practices. *International Journal of Production Research*, 62(3), 949–973. <https://doi.org/10.1080/00207543.2023.2173502>
- [21] Skitsko, V. I. (2023). Logistics 5.0: Synergy of Artificial Intelligence and Humans in the Context of Sustainable Development. *Business Inform*, 11(550), 174–179. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-11-174-179>
- [22] Stroumpoulis, A., Kopanaki, E., & Chountalas, P. T. (2024). Enhancing Sustainable Supply Chain Management through Digital Transformation: A Comparative Case Study Analysis. *Sustainability*, 16(16), 6778. <https://doi.org/10.3390/su16166778>
- [23] Sundarakani, B., Manikas, I., & Gunasekaran, A. (2024). The role of digital transformation in achieving sustainable supply chain management in Industry 4.0: An editorial review perspective. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 27(6), 843–851. <https://doi.org/10.1080/13675567.2024.2332123>
- [24] Tiwari, S. (2021). Supply chain integration and Industry 4.0: A systematic literature review. *Benchmarking: An International Journal*, 28(3), 990–1030. <https://doi.org/10.1108/BIJ-08-2020-0428>
- [25] Truant, E., Borlatto, E., Crocco, E., & Sahore, N. (2024). Environmental, social and governance issues in supply chains. A systematic review for strategic performance. *Journal of Cleaner Production*, 434, 140024. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140024>
- [26] Yan, M.-R., Yan, H., Chen, Y.-R., Zhang, Y., Yan, X., & Zhao, Y. (2025). Integrated green supply chain system development with digital transformation. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 1–22. <https://doi.org/10.1080/13675567.2025.2492217>
- [27] Yu, Y., Xu, L., & Wen, X. (2025). The Impact of Digital Transformation on Supply Chain Resilience in Manufacturing: The Mediating Role of Supply Chain Integration. *Sustainability*, 17(9), 3873. <https://doi.org/10.3390/su17093873>
- [28] Zaid, M., Farooqi, R., & Azmi, S. N. (2025). Driving sustainable supply chain performance through digital transformation: The role of information exchange and responsiveness. *Cogent Business & Management*, 12(1), 2443047. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2443047>
- [29] Zhang, Z., Song, C., Zhang, J., Chen, Z., Liu, M., Aziz, F., Kurniawan, T. A., & Yap, P.-S. (2024). Digitalization and innovation in green ports: A review of current issues, contributions and the way forward in promoting sustainable ports and maritime logistics. *Science of The Total Environment*, 912, 169075. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169075>